

Relación entre creencias irracionales y frustración en estudiantes de psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo

*Relationship between irrational beliefs and frustration in psychology
students at the Technical University of Babahoyo*

AUTORES: Julio César Cedeño Posligua^{1*}

Juannie Taimi Luna Coto²

Edison Iván Tibanquiza Clavijo³

Félix Alexander Morán Gurumendi⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jccedenop@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

El estudio investiga la influencia de las creencias irracionales en la frustración de los estudiantes de psicología de la universidad técnica de Babahoyo. El propósito fue establecer la influencia de las creencias irracionales en la frustración de los estudiantes de psicología, en una población total 672 estudiante matriculados en el periodo abril- septiembre del 2025, utilizando una muestra probabilística de 193 participantes. El tipo de investigación del proyecto es de campo bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional-descriptivo,

^{1*} Licenciado en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídico sociales y de la Educación, jccedenop@fcjse.utb.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0679-123X>

² Licenciada en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídico sociales y de la Educación, jlunac@fcjse.utb.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8355-3199>

³ Licenciado en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídico sociales y de la Educación, etibanquiza@fcjse.utb.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7961>

⁴ Licenciado en Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídico sociales y de la Educación, fmoran@fcjse.utb.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0122-1669>

mediante un diseño no experimental, de tipo transversal. Se Identificaron las creencias irracionales mediante el cuestionario de creencias irracionales adaptada a 46 ítems. Asimismo, se Midió los niveles de frustración utilizando la escala de frustración de Condor Maguiño. Por último, se determinó una correlacional significativa de las creencias irracionales y la frustración, brindando los resultados de una correlación negativa nula de ($r = -0,044$), donde esta no alcanzó su significancia estadística de ($p = 0.540$).

Palabras clave: *Escala, Estudiante, Correlación, Condor Maguiño, Cuestionario y Psicología.*

ABSTRACT

The study investigates the influence of irrational beliefs on the frustration of psychology students at the Babahoyo Technical University. The purpose was to establish the influence of irrational beliefs on the frustration of psychology students, in a total population of 672 students enrolled in the period April-September 2025, using a probabilistic sample of 193 participants. The research type of the project is field research under a quantitative approach, with a correlational-descriptive scope, using a non-experimental, cross-sectional design. Irrational beliefs were identified using the irrational beliefs questionnaire adapted to 46 items. Likewise, frustration levels were measured using the Condor Maguiño frustration scale. Finally, a significant correlation between irrational beliefs and frustration is calculated, providing the results of a null negative compression of ($r = -0.044$), where this did not reach its statistical significance of ($p = 0.540$).

Keywords: *Scale, Student, Correlation, Condor Maguiño, Questionnaire and Psychology.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación analiza la influencia de las creencias irracionales en los niveles de frustración de los estudiantes de psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo. Últimamente se ha evidenciado que un número considerable de estudiantes presentan un bajo nivel académico, abandonos de los estudios, desmotivaciones y dificultades en las relaciones interpersonales, producto de interpretaciones distorsionadas de sí mismo, de los demás y de

su entorno. La comprensión de estos fenómenos resulta fundamental para el bienestar emocional y la permanencia estudiantil, lo que justifica la necesidad de su estudio.

De acuerdo con Ellis (como se citó de Álvarez y Franco, 2024), las creencias irracionales se definían como interpretaciones, en su mayoría ilógicas, que distorsiona la emoción y la conducta. En la misma línea, Hernández y Barraza (2023) sostiene que estas creencias limitan al individuo en el logro de sus objetivos. En cuanto la frustración, John Dollard y Neal Miller (como se citó de Golin Sanford, 2024) la describen como una respuesta emocional que surge cuando se bloquea o impide una meta. Abram Amsel, basándose en estos autores, la conceptualiza como un estado emocional negativo producida por una disminución inesperada en los reforzadores positivos, generando sentimientos desagradables caracterizado por una intensa carga emocional (Haykal, 2025)

Diversos estudios recientes reafirman la relevancia del tema. En Venezuela, Vázquez y Mobili (2022), no evidenciaron una correlación significativa entre distorsiones cognitivas y tolerancia a la frustración. En Panamá, Quintero Anlli y (2023), no obtuvieron una relación entre idealización suicida y tolerancia a la frustración, aunque demostraron que los hombres presentan mayor tolerancia que las mujeres. En Ecuador, Janeth Medina (2024), identificó una correlación positiva significativa entre creencias irracionales y las conductas evitativas en estudiantes universitarios, mientras que Muñoz y Carrillo (2022) evidenciaron diferencias en los niveles de frustración según el género y la edad.

Históricamente, el concepto de frustración tiene raíces filosóficas. En la Antigua Grecia, Zenón de Citio, fundador del estoicismo, afirmaba que el alma comprende la mente, los pensamientos y las creencias (Alba, 2025). En la misma línea, Séneca sostenía que “sufrimos más en la imaginación que en la propia realidad” (Huica, 2022). Epicteto (como se citó de John Sellars, 2021) afirmaba que “no son las cosas en si misma las que nos perturban, sino nuestra manera de interpretarlas”. Sellars destaca que los juicios de las personas son con frecuencias descuidadas.

Con el surgimiento del conductismo, la frustración comenzó a abordarse desde un enfoque experimental y observable. John Dollard y Neal Miller describieron con mayor profundidad este concepto, señalando puede que generar una respuesta de agresión hostil, la cual a menudo se desplazada hacia individuos o grupos ajenos a la causa original del malestar

(Tiemann, 2024). Abram Amsel en 1958, profundizó la relación entre la motivación y la frustración mediante su teoría de la frustración, introduciendo el concepto de “frustración no recompensada” o Agresión Instrumental (Álvarez, 2023).

Durante la segunda mitad del siglo XX, Albert Ellis fundó la Terapia Racional Emotiva Conductual, al identificar que las creencias irracionales generan el malestar emocional y predisponen a respuestas desadaptativa (AEI, 2024). A su vez, Aaron Beck planteó que los esquemas negativos y las distorsiones cognitivas predisponen a experimentar emociones intensas ante situaciones frustrantes (BICBT, 2024).

Pese a los avances teóricos y empíricos, la evidencia nacional respecto a la relación entre creencias irracionales y frustración en universitarios es aún limitada, especialmente en contextos provinciales. Esta brecha justifica la necesidad de realizar estudios que aporten datos actualizados y pertinentes para el ámbito académico ecuatoriano.

El objetivo principal del presente proyecto es establecer la influencia de las creencias irracionales en la frustración de los estudiantes de psicología de la universidad técnica de Babahoyo. La investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo mediante una investigación de campo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional-descriptivo. Se emplearon métodos observacionales, documentales, analíticos y sintético. Entre las técnicas utilizadas se incluyen la aplicación de test psicológicos y análisis estadísticos. Los instrumentos empleados fueron: pruebas de normalidad y análisis correlacional, el Cuestionario de Creencias Irracionales de Albert Ellis y la Escala de Frustración para Adultos de Cóndor Maguiño.

METODOLOGÍA

El estudio se compone mediante una investigación de *campo*, ejecutado directamente en el entorno donde se desarrolla el fenómeno del estudio. El enfoque fue *cuantitativo*, debido a que el análisis estadístico permitió medir objetivamente las variables e interpretar los resultados con base en datos numéricos. El alcance *correlacional-descriptivo*, permitió identificar si existe una relación estadísticamente significativa entre creencias irracionales y la frustración. El diseño del proyecto fue *no experimental*, ya que no se manipularán las

variables, siendo también de carácter *transversal*, puesto que la información fue recopilada en un único momento.

Se emplearon métodos de investigación. El método de *observación* facilito el análisis de las variables en su contexto natural; el *documental* permitió fundamentar teóricamente el estudio mediante la revisión de antecedentes y normativas; el *analítico* posibilito descomponer las variables en sus dimensiones; y el *sintético* integro e interpreto los resultados obtenidos.

Los participantes fueron los estudiantes de Psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo con una población finita de *672 estudiantes matriculados en los periodos de abril 2025 - septiembre 2025*. Se utilizo un *muestreo probabilístico aleatorio simple* con corrección para una población finita evaluando un *90% de nivel de Confianza (Z=1,645)* y un *5% de margen de error (e=0,05)*, conformando una *muestra de 193 estudiantes*.

Las técnicas aplicadas incluyeron la recolección de datos mediante *pruebas psicológicas* y los *análisis estadísticos*. Para medir la *variable independiente* (creencias irracionales) se utilizó el cuestionario de creencias irracionales de Albert Ellis en su versión colombiana, compuesto por 46 ítems que evalúan ocho tipos de creencias irracionales (Ayala, 2022). Para medir la *variable independiente* (frustración), se aplicó la escala de frustración para adultos de Cándor Maguiño, conformada por 22 ítems que evalúan la frustración en sus dimensiones hostil e instrumental (Condor, 2021). Ambos instrumentos emplean una escala tipo *Likert I (nunca) hasta 5 (siempre)* asignando puntuaciones según la frecuencia percibida por el evaluado.

En cuanto al procesamiento de la información, se aplicaron pruebas de normalidad mediante *kolmogorov smirnov* para determinar la distribución de los datos. Posteriormente, se utilizó coeficiente de correlación de *Spearman* para analizar la relación entre las creencias irracionales y los niveles de frustración. Estos análisis estadísticos fueron determinados con el programa Jamovi versión 2.7.12. donde permitieron verificar la asociación entre ambas variables conformen a los objetivos planteados.

RESULTADOS

1. Resultados del Cuestionario de Creencias Irracionales.

El cuestionario de creencias irracionales de Albert Ellis, en su versión colombiana de 46 ítems, se evaluó ocho tipos de creencias irracionales en la muestra del estudio (193). Los niveles obtenidos (Bajo, Normal Alto) se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Análisis descriptivo del Cuestionario de Creencias Irracionales

Factor	Creencias Irracionales	Baja (%)	Normal (%)	Alta (%)
1	Necesidad de Aprobación	47%	29%	24%
2	Altas Auto expectativas	20%	28%	52%
3	Culpabilización	52%	24%	24%
4	Indefensión del Cambio	72%	16%	12%
5	Evaluación del Problema	65%	0%	35%
6	Dependencia	56%	22%	21%
7	Influencia del Pasado	34%	20%	46%
8	Perfeccionismo	33%	28%	39%

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo.

Los resultados muestran que las creencias irracionales más prevalentes fueron las altas autoexpectativas (52%) y la influencia del pasado (46%) con una tendencia en aumentar. En contraste, los factores 1,3,4,5,6 y 8 presentaron mayor concentración en el nivel bajo.

2. Resultados de la Escala de Frustración de Condor Maguiño.

La escala de frustración de adultos (22 ítems) evaluó las dimensiones de agresión hostil, agresión instrumental y nivel general de frustración en la muestra del estudio (193). Los resultados por genero se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Análisis descriptivo de la Escala de Frustración de Condor Maguiño

Genero	Dimensiones	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Femenino	Agresión Hostil	0	2	129	18	0
	Agresión Instrumental	37	38	62	10	3
Niveles de Frustración		0	0	99	49	1
Masculino	Agresión Hostil	0	0	41	3	0
	Agresión Instrumental	9	5	20	9	1
Niveles de Frustración		0	0	28	14	2

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo.

Se evidenciaron diferencias entre géneros. Las mujeres se ubicaron mayoritariamente en niveles *medio* y *alto* en la dimensión de agresión hostil, superando a los hombres. En la agresión instrumental, las mujeres también presentaron mayor concentración en niveles medio. De forma global, ambos géneros mostraron niveles medios-altos de frustración, aunque la tendencia es más elevada en el grupo femenino.

3. Resultados de la Prueba de Normalidad Kolmogórov-Smirnov y el Coeficiente de Correlación de Spearman.

Dado que la muestra fue superior a 50 participantes (n = 193), se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov para determinar la distribución de los datos de ambas variables. Al no cumplirse los supuestos de normalidad, se aplicó correlación de Spearman para evaluar la relación entre las creencias irracionales y la frustración.

Tabla 3. Prueba normalidad de Kolmogórov-Smirnov

		Stactic	p
VI	Kolmogórov-Smirnov	0.0761	0.214
VD	Kolmogórov-Smirnov	0.1279	0.004

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo.

Los hallazgos indican distribución normal para la variable independiente ($p= 0.214 > 0.05$). en cambio, la variable dependiente presento una distribución no normal ($p= 0.004 > 0.05$). debido a ello, se descartó el uso de correlación de Pearson y análisis paramétricos, optando por el coeficiente de Spearman.

Tabla 4. Análisis Correlacional entre las Creencias Irracionales y la Frustración

		VD	VI
VD	R de Spearman	0	-0.044
	gl	0	191
	Valor de p	0	0.540
VI	R de Spearman	-0.044	0
	gl	191	0
	Valor de p	0.540	0

Nota. La siguiente tabla es de autoría propia de los autores del artículo.

El coeficiente obtenido fue $r = -0.044$, con un valor $p = 0.540$, indicando que no existe una relación significativa entre las variables estudiadas. La correlación negativa es prácticamente nula, sugiriendo variaciones en una variable prediciendo cambios en la otra.

DISCUSIÓN

El propósito de la investigación fue la de establecer la influencia que las creencias irracionales tienen sobre los niveles de frustración en estudiantes de psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo. Los hallazgos obtenidos permiten contrastar la evidencia empírica local e internacional, así como las principales posturas teóricas desarrolladas desde la terapia racional emotiva conductual y otras aproximaciones cognitivas.

Los resultados obtenidos del cuestionario de creencias irracionales mostraron que los factores con mayor prevalencia fueron las *altas autoexpectativas* (52%) y las *influencias del pasado* (46%). Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Ellis (como se citó de Álvarez y Franco, 2024), quien sostiene que las creencias centradas en exigencias absolutistas y en interpretaciones rígidas de experiencias previas tienden a generar mayor vulnerabilidad emocional. Asimismo, el predominio de altos niveles de autoexigencias se alinea con lo expuesto por Hernández y Barraza (2023), quienes refieren que estas creencias pueden obstaculizar la consecución de metas personales y académicas. Esto sugiere que una parte importante de los estudiantes mantiene esquemas cognitivos disfuncionales que podrían predisponerlo a experimentar malestar psicológico en situaciones demandantes.

La relación con los niveles de frustración de la escala de Condor Maguiño evidenció que tanto hombre como mujeres se ubicaron en niveles *Medios-altos*, aunque el género femenino presentó puntuaciones superiores en agresión hostil e instrumental. Estos resultados concuerdan parcialmente con los reportados por Muñoz y Carrillo (2022), quienes encontraron diferencias significativas según el género en la expresión de la frustración. La mayor carga emocional en estudiantes mujeres podría explicarse por una combinación de factores socioculturales, experiencias académicas y estilos de afrontamiento diferenciados.

No obstante, pese a que ambas variables se manifestaron con niveles relevantes en la muestra, la correlación de Spearman no mostró una relación significativa entre creencias irracionales y frustración ($r = -0.044$; $p = 0.540$). Este resultado se asemeja a lo encontrado en

investigaciones como la de Vázquez y Mobili (2022), quienes tampoco identificaron relación significativa entre distorsiones cognitivas y toleración a la frustración. En contraste, difiere de estudios como el de Medina (2024), que reportó asociaciones positivas entre creencias irracionales y conductas evitativas, y de las propuestas teóricas tanto de Ellis como de Beck, que plantean que las cogniciones disfuncionales suelen incrementar el malestar emocional.

La ausencia de correlación significativa en este estudio puede deberse a diversos factores. En primer lugar, la frustración evaluada corresponde a una conducta emocional que puede estar influenciada por elementos contextuales inmediatos, carga académica, conflictos interpersonales o factores externos, que no necesariamente dependen de esquemas cognitivos estables. En segundo lugar, las creencias irracionales identificadas en la muestra, aunque presentes, se concentraron mayoritariamente en niveles bajos en sus distintos factores, lo que podría disminuir su impacto sobre variables emocionales. Finalmente es posible que la frustración, tal como conciben Dollard, Miller o Amsel, se manifieste de manera más conductual que cognitiva, lo que podría explicar la débil asociación con las creencias.

Los hallazgos presentados sugieren que la presencia de creencias irracionales en los estudiantes no necesariamente se traduce en mayores niveles de frustración, lo cual invita a replantear la complejidad de esta relación en contextos universitarios. Esto evidencia la necesidad de continuar investigando con diseños longitudinales o multivariados, que permitan explorar el papel de variables mediadoras como la regulación emocional, la resiliencia o el estrés académico.

CONCLUSIONES

Las creencias irracionales predominantes en los estudiantes fueron las altas autoexpectativas y las influencias del pasado, lo que evidencia la presencia de esquemas cognitivos que, aunque no generalizados en todos los factores evaluados, podrían influir en su bienestar académico y emocional.

Los niveles de frustración se ubicaron en rangos medios-altos, con mayor prevalencia en mujeres, especialmente en las dimensiones de agresión hostil e instrumental, esto confirma patrones diferenciales por género en la forma de expresar y enfrentar situaciones frustrantes.

La prueba de normalidad evidencio que solo la variable frustración no presenta distribución normal, lo cual justifico el uso de análisis no paramétricos. Análisis correlacional de Spearman demostró que no existe relación significativa entre creencias irracionales y frustración ($r = -0.044$; $p = 0.540$). esto indica que, en esta muestra, las creencias irracionales no predicen ni explican los niveles de frustración, lo que contrasta con modelos teóricos clásicos de la psicología cognitiva.

Los resultados sugieren que la frustración podría estar influida por factores contextuales, emocionales o situacionales distintos a las creencias irracionales, siendo de carácter subjetivo, lo que resalta la importancia de incorporar nuevas variables en futuros estudios para comprender de manera más integral el malestar emocional académico. Finalmente, este estudio aporta evidencia actualizada y pertinente en un contexto universitario ecuatoriano, contribuyendo al análisis crítico sobre la relación entre cognición y emoción en estudiantes de psicología, y abriendo líneas de investigación para profundizar en estrategias de intervención que promuevan el bienestar y la salud mental den la educación superior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AEI. (2024). *Rational Emotive Behavior Therapy*. Obtenido de The Albert Ellis Institute: <https://albertellis.org/rebt-cbt-therapy/>
- Alba, N. A. (2025). *La importancia de los pequeños pasos no olvidarnos de ellos*. Obtenido de Psicara Psicología: <https://www.psicara.com/post/la-importancia-de-los-peque%C3%B1os-pasos-no-olvidarnos-de-ellos>
- Alvarez, H. E., & Franco, C. X. (2024). *Terapia Racional Emotiva: de lo individual a lo comunitario*. sophiaeditions. Obtenido de https://sophiaeditions.com/es/B12_es/
- Álvarez, J. (2023). *Abram Amsel's Theory of Frustration*. Obtenido de Mentés Abiertas Psicología: <https://www.mentesabiertaspsicologia.com/blog-psicologia/abram-amsel-s-theory-of-frustration#:~:text=According%20to%20Amsel's%20Theory%20of,obtaining%20of%20an%20expected%20reward.>

- Ayala, S. (2022). *Test de Creencias Irracionales TCI*. Obtenido de Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación: <https://www.psicoeu.org/test-creencias-irracionalles-tci/?v=682c0ad28385>
- Benavides, J. R. (2024). Análisis multivariante de la relación entre creencias irracionales y conductas de evitación. *Revista Social Fronteriza*, 4(5), 1-24. doi:[https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(5\)496](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(5)496)
- BICBT. (2024). *Dr. Aaron T. Beck*. Obtenido de Beck Institute, Cognitive Behavior Therapy: <https://beckinstitute.org/about/dr-aaron-t-beck/>
- Condor, M. K. (2021). Propiedades Psicométricas de la Escala de Frustración en pacientes adultos del área de psicología en un hospital de Ate. *Universidad César Vallejo*. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.12692/73132>
- Golin, S. (2024). *Neal E. Miller and John Dollard's S-R theory*. Obtenido de EBSCO: <https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/neal-e-miller-and-john-dollards-s-r-theory>
- Haykal, I. (2025). *La Teoría de la Frustración de Abram Amsel*. Obtenido de Psicología y Mente: <https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-frustracion-abram-amsel>
- Hernández, B. A., & Barraza, M. A. (2023). *Plan de intervención para la modificación de creencias irracionales*. Obtenido de Universidad Pedagógicas de Durango: <https://editorialupd.mx/index.php/libros/catalog/book/56>
- Huica, L. (2022). *Sufrimos más en la imaginación que en la realidad*. Obtenido de Aurelio Fundación : <https://aureliusfoundation.com/blog/we-suffer-more-in-imagination-than-in-reality-explained-2022-04-01/>
- Muñoz, S. F., & Carrillo, A. H. (2022). Nivel de frustración de las necesidades psicológicas básicas en clases de Educación Física de los estudiantes de básica y bachillerato de 11 instituciones educativas de la Zona 6 - Ecuador. *Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador*. Obtenido de <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22144>
- Quintero, M. A., Jiménez, I. P., Delgado, C. J., & Simancas, F. M. (2023). Tolerancia a la frustración e ideación suicida en adolescentes escolarizados de una institución educativa de la ciudad de montería, córdoba. *octavo congreso de investigación*

desarrollo e innovación de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología,
199-204. doi:<https://doi.org/10.47300/actasidi-unicyt-2023-30>

Sellars, J. (2021). *Lecciones de Estoicismo Filosofía antigua para la vida moderno*. Taurus.

Tiemann, H. (2024). *Teoría de la frustración-agresión*. Obtenido de EBSCO:
<https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/frustration-aggression-theory>

Vázquez, F., & Mobili, E. (2022). Distorsiones cognitivas y tolerancia a la frustración en estudiantes universitarios venezolanos. *Universidad Nacional Abierta*, 8(15), 1-30. Obtenido de <https://educacionencontexto.net/journal/index.php/una/article/view/173>